

**СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ У
ПОДРОСТКОВ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН**

Воронина Наталья Владимировна

Доцент кафедры Общественного здоровья и менеджмента здравоохранения
№2 Ташкентского государственного медицинского университета 2

Абдирова Айгуль Мамановна

Свободный соискатель Ташкентского государственного
медицинского университета.

<https://orcid.org/0009-0005-0055-2440>

Цель исследования: оценить структуру нарушений состояния здоровья подростков призывного возраста Республики Каракалпакстан по данным профилактических медицинских осмотров.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ отчетных данных профилактических медицинских осмотров подростков призывного возраста, обучающихся в школах, академических лицеях и колледжах Республики Каракалпакстан, за 2024 год. В анализ включены данные учащихся обоего пола. Всего медицинскому осмотру подлежали 332 685 подростков, из них осмотрены 330 153, что составило 99,2%. Были изучены общие нарушения состояния здоровья, структура основных заболеваний, распределение по группам здоровья, постановка на диспансерный учет и проведенные оздоровительные мероприятия.

Результаты. По итогам профилактических осмотров нарушения состояния здоровья выявлены у 108 546 подростков, что составило 32,9% от числа осмотренных. В структуре выявленных нарушений наибольший удельный вес занимали заболевания крови и кроветворные системы – 67 701 случай; анемия зарегистрирована в 72 586 случаях. Болезни органов дыхания

выявлены у 8 630 подростков, нарушения органа зрения – у 7 121, отставание в физическом развитии – у 6 736, заболевания органов пищеварения – у 3 252, нарушения органов слуха – у 3 426, хронический тонзиллит – у 2 340, заболевания мочеполовой системы – у 2 172, нарушения нервной системы – у 1 933, сердечно-сосудистой системы – у 532 подростков. К первой группе здоровья отнесли 260 940 подростков, ко второй – 55 298, к третьей – 13 915. По отчетным данным, на диспансерный учет взяты 92 297 подростков; оздоровительные мероприятия проведены амбулаторно у 74 889 подростков, стационарно – у 17 408.

Выводы.

У каждого третьего осмотренного подростка призывного возраста Республики Каракалпакстан выявлены нарушения состояния здоровья. Ведущими проблемами являются заболевания крови и кроветворной системы, анемия болезни органов дыхания, нарушения зрения, отклонения физического развития и заболевания органов пищеварения полученные данные обосновывают необходимость регулярного скрининга подростков в образовательных учреждениях, раннего выявления групп риска, диспансерного наблюдения и усиления медико-профилактических мероприятий, направленных на коррекцию анемии, нарушений зрения, респираторной патологии и факторов, влияющих на физическое развитие.